

КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Т.ф.н: ¹Хидоятова Дилбар Набиевна

Т.ф.д, доцент: ²Усманова Дурдона Джурабаевна

Магистр: ³Жўраев Шерали Жўра ўғли

Тошкент Давлат стоматология институти, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти, Неврология, болалар
неврологияси ва тиббий генетика кафедраси

Когнитив бузилишлар билан кечувчи касалликларнинг аксарият қисми прогрессияланиб боровчи касалликлар ҳисобланганлиги боис, ушбу касалликларни даволашдан асосий мақсад жараённи иложи борича кечиктириш ҳамда беморнинг ўзгўзига хизмат кўрсатиш қобилиятини ўзоқроқ муддат сақлаб қолиш ҳисобланади. Мақолада айнан шу масалаларга оид энг сўнгги изланишлар натижалари ёритиб ўтилган

Калит сўзлар: *деменция, донепезил, кретамин, серабин*

Since most of the diseases with cognitive disorders are considered to be progressive diseases, the main goal of treatment of these diseases is to delay the process as much as possible and preserve the patient's ability to serve his own self for a longer period of time. The article highlights the results of the latest research on these issues.

Key words: *dementia, donepezil, cretamine, serabin*

Ҳозирда дунёнинг аксарият мамлакатларида аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги ўсиб бормоқда, шунга монанд кексалар қатлами кенгаймоқда. Шу сабабли 65 ёшдан ошган одамларга хос патологиялар тобора муҳим аҳамият касб этиб бориши турган гап. Мия қон томирларининг атеросклерози ва унинг асоратлари шубҳасиз, бу ерда биринчи ўринда туради, аммо бу ёшда когнитив бузилишлар билан оғриган беморлар ҳам кўпчиликни ташкил этади. Ихтиёрий равишда, бу ерда биз 19-асрда тасвирланган Алцгеймер касаллигини (АК) эслаймиз.

Деменция - бу одатда сурункали ёки прогрессив тарзда когнитив функциялар (фикрлаш қобилияти)нинг бузилиши бўлиб, нормал қариш кўсаткичларига нисабатан кутилганидан кўпроқ ўзгаришлар учраши билан кечувчи синдром ҳисобланади. Хотира, фикрлаш, тушуниш, нутқ ва навигация, ҳисоблаш, идрок этиш ва фикрлаш қобилиятининг бузилиши шулар жумласидандир. Деменция онгга таъсир қилмайди, аммо, когнитив функцияларнинг бузилиши кўпинча ҳиссий ҳолат устидан назоратнинг ёмонлашиши, шунингдек, ижтимоий хулқ-атвор ёки мотивациянинг бузилиши билан бирга келиши мумкин. [1]

Деменцияси бор беморларнинг ҳозирги кунда турли даволаш усуллари мавжуд бўлсада, асосий қўлланиладиган дори препаратлари бир нечтани ташкил қилади. Биз ушбу препаратларга қушимча равишда Алзепил, Кретамин ва Церабин Ц дори воситаларини беморларга тавсия қилдик ва уларнинг эффективлик даражасини ўргандик.

Алзепил (донепизил) препарати бош миёда хужайраларидаги холинэстеразанинг парчаловчи ферменти бўлган ацетилхолинэстеразанинг селектив ва қайтариладиган ингибитори ҳисобланади. Донепизил бу ферментни асосан марказий асаб тизимидан ташқарида жойлашган бутирилхолинэстеразадан 1000 марта кўпроқ блоклайди. Донепизилнинг 5 мг ёки 10 мг дозада бир марталик дозасидан сўнг, эритроцитлар мембраналарида ўлчанган ацетилхолинэстераза фаоллигини ингибиция қилиш даражаси мос равишда 63,6 ва 77,3% ни ташкил этади. Ушбу препарат Альцгеймер ва бошқа деменцияларнинг ривожланишини секинлаштиради, когнитив симптомларнинг оғирлигини пасайтиради, баъзи ҳолларда беморларнинг кундалик фаолиятини тиклайди ва уларга ғамхўрлик қилишни осонлаштиради. Хулқ-атвор бузилишларини тузатади, апатияни, галлюцинацияларни ва идроксиз такрорланадиган ҳаракатларни камайтиради. [1, 2]

Кретамин (Фолиевая кислота, Цианокобаламин, Гамма-аминомасляная кислота, гинкго билоба, Никотиновая кислота, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), рибофлавин, Гидрокситриптофан) перпараты ҳам таркиб жихатдан кўп функцияли препарат хисобланиб деменцияли беморлар учун тавсия этилади. Гамма-аминобутирик кислота (Й-аминобутирик кислота) инсон марказий асаб тизимининг муҳим воситачиси бўлиб, у марказий инҳибисён жараёнларида иштирок этади. Миядаги асабий жараёнларнинг динамикасини яхшилайти, фикрлаш самарадорлигини оширади, хотирани яхшилайти, ўртача психостимулятор, антиҳипоксик ва антиконвулсант таъсирга эга. Муҳим метаболик функцияларни бажаради, метаболик жараёнларга ижобий таъсир кўрсатади, асаб хужайраларини энергия билан таъминлайди, кислород танқислигига қаршилиқни оширади, мияда қон айланишини яхшилайти. Мия қон айланиши бузилганидан кейин нутқ ва восита функцияларини тиклашга ёрдам беради. Ўртача гипотензив таъсирга эга ва гипертензия (бош айланиши, уйқусизлик) туфайли келиб чиққан симптомларнинг зўравонлигини камайтиради. [3, 4]

Гинкго билоба экстракти 40 дан ортиқ ингредиентларни ўз ичига олади, уларнинг асосийлари флавоноид гликозидлар (24%) ва терпен бирикмалари (6%). Экстракт таркибига кирувчи флавоноид гликозидлар ва терпен бирикмалари (гинколидлар ва билобалидлар) кенг фармакологик фаолликни таъминлайди. Гинкго Билоба экстракти артериал спазмни олдини олади, капиллярларнинг ўтказувчанлигини пасайтиради, уларнинг оҳангини нормаллантиради, артериал, капилляр ва веноз тўшакда ҳам мия, ҳам периферик қон айланишининг аниқ ошишига олиб келади; томирлар ва артерияларда пихтилар ёки қон пихтиларинин хавфли шаклланиши тенденциясини камайтиради. Экстракт юрак, қон томирлари ва мияни эркин радикалларнинг зарарли таъсиридан ҳимоя қилиш воситаси сифатида жуда мос келади (бир қатор экспериментал модельлар экстракт эркин радикалларни

инҳибе қилишини ва уларнинг шаклланишини инактивация қилишини кўрсатди, яъни антиоксидант хусусиятларга эга). Экспериментал ишемия ва гипоксия модельларида экстракти мия томонидан кислород ва глюкоза истеъмолини ошириши, мия ярим кортексида АТФ миқдорини ошириши ва мия фаолиятини рағбатлантириши аниқланди. [3, 4]

5-гидрокситриптофан (5-ҲТТ), табиий ўсимликдан олинган "антидепрессант" аминокислота бўлиб, мияда серотонин ва мелатонин синтезига ёрдам беради. Стресснинг танага таъсирини камайтиради (ташвиш, депрессия, асабийлашиш, тажовузкорлик, летаргия, ваҳима ҳужумлари, неврозларни йўқ қилади). Тинчланиш ва дам олишга, кайфиятни яхшилашга ёрдам беради. Вақт зоналарини ўзгартирганда мослашишга ёрдам беради(масалан, учуш пайтида). Самарадорликни оширади, қувноқлик беради. Уйқу ва уйғонишнинг соғлом циклини нормаллаштиришга, ҳиссий қобилятсизлик фонида уйқуни нормаллаштиришга, уйқу сифати ва давомийлигини яхшилашга ёрдам беради. Озиқ-овқатга қарамлик, углеводлар (ширин, крахмалли овқатлар), спиртли ичимликлар, тамаки ва бошқа гиёҳванд моддаларга бўлган истакни камайтиради. Қариш жараёнини секинлаштиришга ёрдам беради (Анти-агинг эффекти). [3, 4, 5]

Витамин В2 (рибофлавин) асаб ҳужайраларида метаболизмни яхшилади, кўзғалувчанликни пасайтиради, стрессни камайтиради, уйқу даврларини нормаллантиради, нерв магистралларининг миелин қопламини тиклашни рағбатлантиради.

Витамин В3 (никотин кислотаси) - муҳим озиқ моддалар алмашинувида иштирок этади, бунинг натижасида марказий ва периферик асаб тизимининг нормал ишлаши содир бўлади.

В6 витамини (пиридоксин) марказий ва периферик асаб тизимининг нормал ишлаши учун зарурдир. Нерв ҳужайралари томонидан глюкозани ассимиляция қилиш жараёнларида иштирок этади. Протеин алмашинуви ва

аминокислоталарнинг трансминацияси учун зарур. Бир қатор нейротрансмиттерларнинг (дофамин, серотонин) синтези ва метаболизмида иштирок этади ва асаб тизимининг нормал ишлашини таъминлайди, мия фаолиятини яхшилади. Асаб тизимидаги регенератив жараёнларни тезлаштиради. [3, 4]

Витамин В12 (сиянокобаламин) ҳужайра метаболизмида, асабий фаолиятда муҳим рол ўйнайди, мияни глутаматнинг токсик таъсиридан ҳимоя қилади ва мия пардаларида ёшга боғлиқ бузилишлар жараёнларини секинлаштиради. Нейронларнинг миелин қобиғини сақлаш ва нейротрансмиттерларнинг синтези учун зарур. Нерв толаларининг миелинациясини, шу жумладан нервларнинг таъсирланган жойларини рағбатлантиради. [6, 7]

Фолик кислота (В9 витамини) миянинг тўғри ишлаши учун жуда муҳим ва ақлий ва ҳиссий саломатликда муҳим рол ўйнайди. У организмнинг генетик материали бўлган ДНК ва РНК ишлаб чиқаришда иштирок этади. Фолик кислота аминокислоталар, миелин синтезида ҳам иштирок этади ва нейротрансмиттерлар, допамин, эпинефрин, норепинефрин ва серотонин синтези учун зарурдир. В6 ва В12 витаминлари билан биргаликда у аминокислоталар ҳомоцистеиннинг қон даражасини назорат қилади (унинг даражасининг ошиши Альцгеймер касаллиги ривожланишининг омилидир).

Церабин Ц - ноотроп препарат. Церабин Ц таркибида паст молекуляр оғирликдаги биологик фаол нейропептидлар мавжуд бўлиб, улар ГЭБ га кириб, асаб ҳужайраларига бевосита киради. Препарат мияга органга хос мультимодал таъсир кўрсатади, яъни. метаболик тартибга солиш, нейропротексия, функционал нейромодуляция ва нейротрофик фаолликни таъминлайди. [8, 9, 10]

Метаболик тартибга солиш: Церабин Ц мияда аэроб энергия алмашинуви самарадорлигини оширади, ривожланаётган ва қариган мияда хужайра ичидаги оксил синтезини яхшилади.

Нейропротексия: препарат нейронларни лактик ацидознинг зарарли таъсиридан ҳимоя қилади, эркин радикаллар пайдо бўлишининг олдини олади, омон қолишни оширади ва гипоксия ва ишемия шароитида нейронларнинг ўлимини олдини олади, қўзғатувчи аминокислоталарнинг (глутамат) зарарли нейротоксик таъсирини камайтиради.

Нейротрофик фаоллик: Церабин Ц - бу табиий нейронал ўсиш омилларига (НГФ) ўхшаш нейротрофик фаолликка эга, аммо периферик қўллаш шароитида ўзини намоён қиладиган ягона ноотропик пептиддержик препарат. [8, 9, 10]

Функционал нейромодуляция: препарат когнитив бузилиш ҳолатларида хотира жараёнларига ижобий таъсир кўрсатади.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда биз барча беморларга ушбу препаратларни 1 йил ичиш учун тавчия қилдик ва қайта нейропсихологик текширувлар натижасини олдингилари билан солиштирдик. Натижалар эса қуйидагича бўлди: Алцгеймер касаллигига чалинган беморлар орасида барча нейропсихологик кўрсаткичлар натижалари ўртача 10,6 % га яхшиланган бўлса, қон томир деменцияси ташхиси қўйилган беморларда бу кўрсаткич 22,7% ни ташкил қилди. Пешона- чакка деменцияси, леви таначали деменция ва аралаш деменцияли беморларда яхшиланиш кўрсаткичлари мос равишда 14,5%, 17,8% ва 19,1% га тенг бўлди.

1-жадвал. Даволашдан кейинги нейропсихологик синамалар натижаси.

Текширув усуллари	Алцгеймер	Пешона-чакка	Леви танача	Қон томир	Аралаш
MMSE	13,2	12,1	18,9	24,5	22,8

Хачинский шкаласи	6,1	7,3	9,2	17,1	16,5
SAGE тести	9,8	6,9	10,7	19,9	20,3
Моса тести	13,3	31,7	32,4	29,3	16,8
ЎРТАЧА	10,6%	14,5%	17,8%	22,7%	19,1%

1-диаграмма. Даволашдан кейинги нейрпсихологик синамалар натижаси

Хулоса. Бажарилган ишлар ва олиб борилган даволаш муолажалари натижасида когнитив бузилишлар аниқланган беморларда бир мунча ижобий ўзгаришлар кузатилди. Бу шуни кўрсатадики нейропротектив, вазодилататор ва метаболит дори ваоситаларининг қанчалик эрта қўлланилиши касаллик белгиларининг шунчалик енгил кечиши ва прогрессиянинг нисбатан секинлашувининг амалий жиҳатдан белгилаб беришда муҳим рол ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Михайлова Н.М. Современные подходы к диагностике и лечению деменции сосудистой и сочетанной альцгеймеровско-сосудистой деменции. // В сборнике: Психическое здоровье: социальные, клиничко-организационные и научные аспекты. Сборник материалов Научно-практической конференции. Под редакцией Г.П. Костюка. 2017. С. 365-372.0
2. Мохова О.И., Дамулин И.В. Деменция: диагностические и терапевтические аспекты. // Российский медицинский журнал. 2014. Т. 20. № 2. С. 45-49.
3. Сидорова И., Широкова И. Деменция: проблема и ее решения. // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской техники. 2014. № 11. С. 14-20.
4. Суворова И.А. Эффективность долговременной терапии сосудистой деменции. // Бюллетень сибирской медицины. 2011. Т. 10. № 2. С. 92-97.
5. Суворова И.А. Эффективность длительной нейропротективной терапии при сосудистой деменции. // Бюллетень Северного государственного медицинского университета. 2010. № 1 (24). С. 129-130
6. Нестерова М.В. Диагностика и терапия сосудистой и смешанной деменции. // Медицинский совет. 2016. № 11. С. 37-40.
7. Федорова Я.Б. Современные подходы к терапии лобно-височных деменций. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019. Т. 119. № 9-2. С. 18-24.
8. Чеботарева А.Д., Левин О.С. Донепизил в фармакотерапии деменции. // Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2019. № 2. С. 17-26.
9. Downing LJ, Caprio TV, Lyness JM. Geriatric psychiatry review: differential diagnosis and treatment of the 3 D's - delirium, dementia, and depression. Curr

Psychiatry Rep. 2013 Jun;15(6):365. doi: 10.1007/s11920-013-0365-4.
PMID: 23636988.

10. Giezendanner S, Monsch AU, Kressig RW, Mueller Y, Streit S, Essig S, Zeller A, Bally K. Early diagnosis and management of dementia in general practice – how do Swiss GPs meet the challenge? Swiss Med Wkly. 2018 Dec 21;148:w14695. doi:10.4414/smw.2018.14695. PMID: 30576570.